

STRATEGI AKOMODASI DAN AKULTURASI DALAM MENGHADAPI CULTURE SHOCK

(Studi Fenomenologi Mahasiswa Asal Bangka Belitung di Universitas Negeri Yogyakarta)

Salsabilla Kasmadevi Ilmu Komunikasi
Universitas Tanri Abeng
Jakarta, Indonesia
kasmadevisalsabilla@gmail.com

Abstrak

The relocation of students from Bangka Belitung to Yogyakarta often triggers culture shock due to differences in norms and language. This study aims to explore the forms of culture shock and analyze the accommodation and acculturation strategies of Bangka Belitung students at Yogyakarta State University. Using a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews with five informants. The theoretical framework employs Communication Accommodation Theory (CAT) and Acculturation Theory. The results indicate that culture shock predominantly occurs in language aspects, social norms, and stereotypes. The primary accommodation strategy is selective communication convergence by adopting Javanese phrases. Meanwhile, the acculturation strategy used is integration, forming a hybrid identity that blends original and local cultural values. Supporting factors include community support and environmental openness, while language gaps remain the main obstacle. This process significantly enhances students' resilience and intercultural communication competence.

Keywords : Culture Shock, Acculturation, Communication Accommodation, Students, Phenomenology

Perpindahan mahasiswa dari Bangka Belitung ke Yogyakarta memicu fenomena culture shock akibat perbedaan norma dan bahasa. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bentuk culture shock serta menganalisis strategi akomodasi dan akulturasi mahasiswa Bangka Belitung di Universitas Negeri Yogyakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan. Landasan teoretis yang digunakan adalah Communication Accommodation Theory (CAT) dan Teori Akulturasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa culture shock dominan terjadi pada aspek bahasa, norma sosial, dan stereotip. Strategi akomodasi yang diterapkan adalah konvergensi komunikasi selektif melalui penggunaan frasa bahasa Jawa. Sementara itu, strategi akulturasi yang digunakan adalah integrasi yang membentuk identitas hibrid dengan memadukan nilai budaya asal dan lokal. Faktor pendukung adaptasi meliputi dukungan komunitas dan keterbukaan lingkungan, sedangkan hambatan utama adalah kesenjangan bahasa. Proses ini secara signifikan meningkatkan resiliensi dan kompetensi komunikasi antarbudaya mahasiswa.

Kata Kunci : Culture Shock, Akulturasi, Akomodasi Komunikasi, Mahasiswa, Fenomenologi.

I. Pendahuluan

Yogyakarta, yang dikenal secara global sebagai "Kota Pelajar", menempati peringkat ke-126 dalam QS Best Student Cities 2024 berkat ekosistem pendidikan yang inklusif dan biaya hidup yang terjangkau. Status ini menjadikan Yogyakarta sebagai ruang pertemuan antarbudaya yang dinamis bagi ratusan ribu mahasiswa perantau dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk dari wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Data BAPPEDA DIY menunjukkan angka partisipasi mahasiswa yang masif, mencapai 640.658 orang pada tahun 2022. Namun, di balik daya tarik akademiknya, perpindahan geografis ini membawa konsekuensi psikososial yang signifikan. Mahasiswa perantau sering kali terjebak dalam fenomena culture shock atau gegar budaya, sebuah fase transisi yang menurut Klyukanov (2020) ditandai dengan munculnya kegelisahan, frustrasi, hingga disorientasi akibat konfrontasi langsung dengan norma, bahasa, dan pola komunikasi lokal yang asing.

Fenomena culture shock pada mahasiswa perantau umumnya berkembang melalui fase-fase psikologis, mulai dari kekaguman awal (honeymoon) hingga fase frustrasi yang dipicu oleh kesenjangan komunikasi. Mulyana dan Rahmat (2010) menegaskan bahwa kegagalan dalam mengelola transisi ini dapat memicu gejala fisik dan psikologis seperti insomnia, perasaan terisolasi, hingga penurunan performa akademik yang drastis. Masalah utama muncul ketika terdapat perbedaan mencolok antara budaya asal yang kolektivistis dengan budaya tujuan; misalnya, mahasiswa Bangka Belitung yang memiliki dialek dan pola interaksi khas sering kali mengalami hambatan komunikasi (noise) saat berhadapan dengan tata krama dan bahasa Jawa yang cenderung implisit. Ketidakmampuan beradaptasi dengan gaya komunikasi lokal tidak hanya meningkatkan risiko penolakan sosial, tetapi juga memperkuat perasaan menjadi "orang luar" di lingkungan akademiknya sendiri.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kemampuan individu untuk melakukan akomodasi komunikasi dan akulturasi menjadi faktor determinan bagi keberhasilan integrasi mereka. Akulturasi, sebagai keterkaitan antara dua sistem budaya yang otonom (Byram, 2020), menuntun mahasiswa untuk memodifikasi perilaku tanpa kehilangan identitas asalnya. Studi terdahulu oleh Devinta & Ridwan (2016) serta Lantz-Deaton (2022) telah banyak mengeksplorasi gejala culture shock secara umum pada mahasiswa internasional. Penelitian ini hadir untuk mengisi dengan mengeksplorasi secara fenomenologis bagaimana mahasiswa Bangka Belitung mengelola perbedaan budaya dan menggunakan strategi akomodasi komunikasi guna mengatasi culture shock di Universitas Negeri Yogyakarta. Pentingnya kajian ini tidak hanya terbatas pada kontribusi teoretis bagi studi komunikasi antarbudaya, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi institusi pendidikan dalam merancang program pendampingan psikososial yang inklusif. Dengan memahami dinamika adaptasi ini, diharapkan mahasiswa perantau dapat membentuk identitas hibrid yang lentur, yang memadukan nilai kehangatan budaya asal dengan kesantunan budaya lokal, sehingga mampu mencapai kesejahteraan psikososial dan keberhasilan akademik yang optimal di lingkungan baru.

II. Landasan Teori

A. Komunikasi Antar Budaya

Komunikasi merupakan instrumen fundamental dalam menciptakan integrasi dan kerukunan sosial di tengah masyarakat yang heterogen. Melalui pertukaran ide, gagasan, dan pengalaman, komunikasi memungkinkan terbentuknya norma bersama yang menjadi

pengikat kolektif bagi berbagai kelompok latar belakang yang berbeda. Dalam konteks ini, komunikasi bukan sekadar proses mekanis pengiriman pesan, melainkan sarana krusial bagi individu untuk berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama serta menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat. Sejalan dengan pandangan Mulyana (2002), fungsi sosial komunikasi mencakup dimensi yang luas, mulai dari pembangunan konsep diri dan aktualisasi diri, hingga upaya memelihara kebahagiaan serta mereduksi tekanan mental melalui hubungan interpersonal yang harmonis.

Dalam ruang lingkup yang lebih kompleks, komunikasi antarbudaya hadir sebagai jembatan interaksi bagi individu dengan latar belakang nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang kontras (Devito, 1997). Interaksi ini menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi, rasa aman, serta pemahaman mendalam terhadap karakter lawan bicara guna memitigasi potensi konflik peradaban (Liliweri, 2003). Secara teoretis, komunikasi antarbudaya bertujuan untuk membentuk masyarakat global yang damai dengan mengedepankan dialog dan rasa saling menghormati (Purwasito, 2003). Urgensi mempelajari bidang ini terletak pada kemampuan individu untuk bersikap kritis terhadap dominasi budaya serta memandang keberagaman bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai anugerah yang harus dikelola melalui negosiasi identitas demi mencapai kesepakatan bersama dalam koeksistensi yang harmonis.

B. Culture Shock

Culture shock merupakan fenomena stres budaya yang termanifestasi sebagai reaksi psikologis dan somatik akibat hilangnya simbol-simbol sosial serta acuan familiar dalam interaksi, seperti bahasa, nilai, dan norma (Bistara, 2015; Putri, 2021). Oberg menjelaskan kondisi ini sebagai disorientasi sistem simbolik yang memicu kecemasan, frustrasi, hingga gangguan psikosomatik seperti insomnia dan kelelahan kronis (Apriadi, 2024; Mulyana & Rahmat, 2010). Dinamika ini sering diperparah oleh kesenjangan ekspektasi individu terhadap kenyataan lingkungan baru, yang mengakibatkan penarikan diri secara sosial (Mitasari & Istikomayanti, 2017). Mengingat setiap kelompok etnis memiliki karakteristik unik, eksplorasi terhadap pengalaman spesifik mahasiswa asal Bangka Belitung menjadi krusial untuk memahami strategi akomodasi komunikasi dalam menghadapi gejala emosional selama masa transisi (Novia & Haryanti, 2022; Kelegun & Kusumiati, 2023). Melalui navigasi fase transisi ini, individu dapat mencapai tahap adaptasi dan integrasi budaya yang fungsional di lingkungan akademik.

C. Adaptasi Budaya

Adaptasi budaya merupakan proses multidimensi yang melibatkan penyesuaian timbal balik antara individu dan lingkungan barunya melalui mekanisme interaksi, pembelajaran, dan komunikasi (Kim, 2001). Olivia et al. (2024) mengidentifikasi empat strategi akulturasi utama berdasarkan tingkat pemeliharaan identitas asal dan partisipasi pada budaya baru, yakni: integrasi (koneksi ganda yang harmonis), asimilasi (pelepasan identitas asal demi budaya dominan), separasi (penolakan terhadap budaya baru), dan marginalisasi (keterasingan dari kedua budaya). Strategi integrasi dianggap sebagai pendekatan paling adaptif karena memungkinkan mahasiswa perantau, seperti mahasiswa asal Bangka Belitung, untuk menjaga keseimbangan psikososial melalui identitas hibrid yang inklusif (Adiprawira et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Gerungan (2002)

mengenai sifat adaptasi yang bersifat autoplastis maupun alloplastis, di mana individu melakukan penyesuaian diri atau modifikasi lingkungan demi mencapai kelangsungan sosial. Sebagai hasil dari pemikiran dan karya manusia, kebudayaan menyediakan sistem nilai abstrak yang kemudian diwujudkan secara konkret melalui pola hidup harian (Koentjaraningrat dalam Tumanggor, 2010), sehingga keberhasilan adaptasi sangat bergantung pada kemampuan individu dalam menavigasi nilai-nilai baru tersebut tanpa menegasi akar budaya asalnya.

D. Akomodasi

Komunikasi interpersonal menurut DeVito (1997) adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau kelompok kecil yang menghasilkan efek dan umpan balik seketika. Dalam konteks ini, keberhasilan interaksi sangat bergantung pada kemampuan adaptasi pelaku komunikasi melalui mekanisme akomodasi untuk menjembatani perbedaan dan mengurangi jarak sosial. Melalui umpan balik langsung, individu dapat menyesuaikan perilaku komunikasinya secara strategis guna menciptakan kerja sama dan toleransi, sehingga potensi konflik akibat kesalahpahaman budaya dapat diminimalkan tanpa meniadakan identitas pribadi masing-masing pihak.

E. Akulturasi

Akulturasi didefinisikan sebagai proses interaksi berkelanjutan antara dua sistem budaya atau lebih yang menghasilkan adopsi nilai, keyakinan, dan praktik baru tanpa menghilangkan jati diri budaya asli (Muhamad Arif, 2019). Dalam proses ini, terdapat diferensiasi adaptasi antara *covert culture*, yakni bagian budaya yang bersifat stabil dan sulit berubah seperti nilai inti, keyakinan religius, serta adat sosialisasi dini, dengan *overt culture* yang mencakup aspek praktis seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola hidup harian yang lebih dinamis. Akulturasi muncul sebagai konsekuensi dari kontak antarbudaya yang mendorong terjadinya perubahan pola budaya asli secara bertahap melalui proses pengolahan unsur asing ke dalam kerangka kebudayaan sendiri. Dengan demikian, akulturasi merupakan mekanisme perubahan budaya yang bersifat evolusioner, di mana individu atau kelompok mengadopsi elemen budaya eksternal namun tetap mempertahankan integritas identitas fundamentalnya.

F. Strategi

Adaptasi lintas budaya merupakan proses dinamis yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan mental dan sosial individu melalui mekanisme pertumbuhan psikologis yang berkelanjutan (Kim, 2001). Menurut Kim, proses ini melibatkan transformasi internal di mana individu secara sadar menyesuaikan cara berpikir, sikap, dan perilaku agar selaras dengan norma lingkungan baru tanpa harus meniadakan identitas asalnya. Inti dari proses adaptasi ini terletak pada interaksi antara dekulturasi (pelepasan beberapa pola lama) dan akulturasi (pemerolehan pola budaya baru) yang secara kolektif meningkatkan efektivitas fungsional individu dalam lingkungan asing. Melalui pengalaman transisi yang panjang, mahasiswa perantau dapat mengembangkan resiliensi yang lebih tinggi, sehingga mampu mereduksi tekanan psikologis akibat perbedaan budaya dan membangun hubungan harmonis yang inklusif di tempat tinggal yang baru.

III. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena culture shock dan proses adaptasi mahasiswa asal Bangka Belitung di Universitas Negeri Yogyakarta. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada karakteristiknya yang tidak mengandalkan logika matematis atau statistik, melainkan bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia guna menganalisis kualitas subjek secara utuh (Mulyana, 2012). Sejalan dengan pandangan Creswell (1994), pendekatan ini relevan digunakan ketika peneliti perlu mengeksplorasi fenomena yang bersifat alamiah dan tidak cocok jika diukur melalui instrumen kuantitatif yang kaku.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Kriyantono (2018), penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik atau fenomena tertentu. Dalam konteks ini, peneliti menggambarkan realitas aktual mengenai strategi akomodasi dan akulturasi mahasiswa perantau tanpa mencari hubungan kausal antarvariabel. Metode penelitian yang digunakan adalah studi fenomenologi. Berakar pada filsafat Edmund Husserl, fenomenologi berfokus pada upaya memahami esensi dari pengalaman hidup (*lived experience*) individu terhadap suatu fenomena (Creswell, 2015). Peneliti menerapkan prosedur *epoche* (penundaan prasangka) guna memastikan makna subjektif dari pengalaman mahasiswa dalam menghadapi perbedaan budaya muncul secara murni dan mendalam.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yakni mahasiswa aktif asal Bangka Belitung yang sedang menempuh studi di Universitas Negeri Yogyakarta. Pemilihan individu sebagai unit analisis bertujuan untuk menggali permasalahan dari sudut pandang pelaku yang mengalami fenomena tersebut secara langsung (Firdaus & Rahmawati, 2018). Fokus kajian mencakup empat definisi konseptual utama: 1) Culture Shock sebagai masa transisi psikologis yang memicu kecemasan; 2) Akomodasi sebagai strategi penyesuaian perilaku dan komunikasi; 3) Akulturasi sebagai proses perubahan budaya yang bersifat dua arah; serta 4) Karakteristik mahasiswa perantauan sebagai subjek transisi.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi-terstruktur untuk menggali motivasi, nilai, dan emosi informan secara bebas namun tetap terarah (Creswell, 2014). Seluruh proses wawancara didokumentasikan melalui rekaman audio untuk menjaga akurasi data. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) Yogyakarta, portal universitas, serta literatur pendukung lainnya yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi data, menyusun pola-pola esensial, hingga menarik kesimpulan yang mampu menjawab esensi dari fenomena culture shock tersebut.

IV. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa asal Bangka Belitung di Universitas Negeri Yogyakarta mengatasi culture shock melalui strategi integrasi yang menggabungkan akomodasi komunikasi dan akulturasi selektif. Mahasiswa secara aktif melakukan konvergensi pada aspek bahasa dan norma kesopanan lokal untuk memperoleh penerimaan sosial, sembari tetap mempertahankan identitas asal melalui dukungan komunitas daerah sebagai buffer psikologis. Sinergi antara pemeliharaan budaya asal dan keterlibatan proaktif dalam budaya baru ini berhasil membentuk identitas hibrid yang resilien, yang tidak hanya memitigasi hambatan komunikasi dan

stereotip, tetapi juga meningkatkan kemandirian serta efektivitas akademik dalam lingkungan multikultural.

A. Pola Adaptasi Budaya Mahasiswa Bangka Belitung di Yogyakarta

Pola adaptasi budaya mahasiswa asal Bangka Belitung di Yogyakarta menunjukkan dinamika yang bersifat kontekstual melalui dua kecenderungan utama yang saling terintegrasi. Pertama, adaptasi dilakukan melalui penguatan dukungan kelompok daerah asal yang berfungsi sebagai sistem pendukung multipel (multiple support system). Keberadaan komunitas ini berperan sebagai "zona aman" (safety zone) untuk memitigasi dampak culture shock, kecemasan, dan keterasingan pada fase awal transisi. Dukungan yang diberikan mencakup dimensi emosional melalui penggunaan bahasa daerah dan penegasan identitas, serta bantuan praktis terkait navigasi kehidupan kampus dan tempat tinggal. Meskipun ketergantungan yang berlebihan pada kelompok asal berpotensi menghambat kefasihan bahasa lokal, ikatan komunal ini terbukti menjadi fondasi kepercayaan diri bagi mahasiswa sebelum mereka melakukan interaksi yang lebih luas dengan lingkungan sosial Yogyakarta.

Mahasiswa menerapkan strategi pembelajaran informal sebagai langkah proaktif dalam menginternalisasi norma dan nilai budaya lokal secara eksperimental. Proses ini berlangsung melalui interaksi sosial sehari-hari dengan teman sebaya, pengelola hunian, serta observasi lingkungan yang melibatkan mekanisme trial and error. Penguasaan elemen bahasa Jawa fungsional seperti penggunaan sapaan krama untuk menunjukkan penghormatan menjadi modal simbolis dalam proses akomodasi komunikasi. Meskipun sering dihadapkan pada hambatan linguistik dan momen kekeliruan yang menantang secara emosional, pengalaman tersebut justru memperkuat resiliensi dan kesadaran budaya (cultural awareness) mahasiswa. Melalui sinergi antara dukungan kelompok asal dan inisiatif pembelajaran mandiri, mahasiswa Bangka Belitung berhasil membentuk identitas hibrid yang lentur, yang memungkinkan mereka berintegrasi dalam lingkungan akademik tanpa harus menanggalkan akar budayanya.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Adaptasi

Proses adaptasi mahasiswa asal Bangka Belitung di Yogyakarta menghadapi hambatan struktural dan psikososial yang signifikan, terutama yang bersumber dari kompleksitas bahasa Jawa dan keberadaan stereotip etnis. Kesenjangan linguistik, khususnya pada penggunaan tingkatan bahasa (ngoko dan krama), bertindak sebagai barrier to entry yang memicu perasaan terisolasi, kecemasan sosial, serta potensi pelanggaran norma kesopanan dalam interaksi dengan figur otoritas (Kim, 2001). Dampak ini diperparah oleh fenomena diskriminasi halus (microaggression) dan stereotip negatif yang menyematkan label "keras" atau "temperamental" pada logat bicara mahasiswa perantau. Penolakan akses kebutuhan dasar, seperti hunian, berdasarkan preferensi etnis tertentu menunjukkan bahwa hambatan adaptasi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga struktural. Akibatnya, mahasiswa sering kali mengalami beban ganda (double burden) di mana mereka harus

secara konstan melakukan pengelolaan kesan (*impression management*) untuk melawan stigma sekaligus berupaya menginternalisasi norma lokal yang sering kali paradoksal dengan nilai budaya asal (Mulyana & Rahmat, 2022).

C. Dinamika Identitas Budaya: Antara Mempertahankan dan Berartikulasi

Dinamika identitas budaya mahasiswa asal Bangka Belitung di Yogyakarta mencerminkan strategi akulturasi selektif, di mana individu melakukan pemaduan unsur budaya asal dan lokal secara situasional untuk memitigasi dampak *culture shock*. Berdasarkan pengalaman informan, strategi ini muncul sebagai upaya sadar untuk mengadopsi nilai-nilai normatif budaya Jawa seperti tingkat kesopanan (*unggah-ungguh*) dan kesabaran tanpa menanggalkan nilai inti (*core values*) budaya Bangka yang meliputi kejujuran, kehangatan, dan semangat pantang menyerah. Proses ini melahirkan identitas hibrid yang fleksibel, di mana mahasiswa mampu menempatkan diri sebagai agen aktif yang menyeimbangkan kebutuhan akan penerimaan sosial di lingkungan baru dengan keinginan untuk mempertahankan integritas diri (Kim, 2001). Dengan memilih elemen budaya yang relevan secara fungsional, seperti kebiasaan "nongkrong" untuk membangun jejaring sosial atau mengonsumsi kuliner lokal, mahasiswa berhasil menciptakan "ruang ketiga" yang meningkatkan resiliensi psikologis dan mengurangi kecemasan selama fase transisi budaya.

Penyesuaian komunikasi menjadi instrumen krusial dalam proses integrasi sosial mahasiswa perantau guna menjembatani *language barrier* yang sering kali menjadi sumber krisis adaptasi. Strategi ini mencakup dua pendekatan utama: pembelajaran informal frasa sapaan dasar (*maturnuwun*, *punten*, *nyuwun sewu*) sebagai bentuk penghormatan simbolis, serta modifikasi gaya bicara untuk meminimalisir stereotip negatif. Mengingat gaya komunikasi Bangka yang cenderung lantang dan ekspresif sering disalahartikan sebagai perilaku konfrontatif dalam budaya Jawa, mahasiswa melakukan akomodasi aktif dengan menurunkan intonasi dan menyelaraskan diksi agar lebih selaras dengan norma lokal. Namun, efektivitas strategi ini sangat bergantung pada inklusivitas lingkungan; ketiadaan keterbukaan komunikasi dari masyarakat lokal dapat memicu kegagalan interaksi (*communication breakdown*) dan memperdalam isolasi sosial (DeVito, 1997). Oleh karena itu, penyesuaian komunikasi bukan sekadar keterampilan linguistik, melainkan sebuah tindakan agensi dalam mengelola kesan (*impression management*) demi mencapai harmoni sosial di lingkungan multikultural.

D. Dampak Pengalaman Adaptasi Terhadap Perkembangan Akademik dan Personal

Pengalaman menghadapi *culture shock* berfungsi sebagai katalisator transformatif yang mempercepat kematangan personal mahasiswa perantau melalui peningkatan kemandirian dan resiliensi emosional. Proses adaptasi memaksa individu untuk mengelola kompleksitas kehidupan sehari-hari secara mandiri, mulai dari urusan administratif hingga penyelesaian masalah praktis tanpa dukungan sistem lama, yang pada akhirnya membentuk kapasitas

koping yang lebih tangguh (Kim, 2001). Selain aspek kemandirian, posisi mahasiswa sebagai "minoritas budaya" mendorong pengembangan empati dan keterbukaan terhadap keberagaman. Pengalaman langsung dalam menghadapi stereotip dan diskriminasi halus menuntut individu untuk melakukan refleksi internal, sehingga mereka mampu memahami perspektif "orang lain" dan menghargai kesetaraan dalam interaksi antarbudaya. Dengan demikian, adaptasi bukan sekadar mekanisme bertahan hidup, melainkan sebuah perjalanan formatif yang mengubah disorientasi budaya menjadi kematangan karakter dan kesadaran kritis dalam masyarakat multikultural.

Pada ranah akademik, mahasiswa melakukan akomodasi komunikasi yang signifikan untuk menyelaraskan gaya bicara lugas khas Bangka dengan norma kesantunan hierarkis di lingkungan universitas. Perbedaan ekspektasi dalam interaksi kelas seperti penggunaan intonasi yang lebih halus, pengaturan timing saat berpendapat, dan penerapan gestur tubuh yang sopan menjadi fokus penyesuaian utama untuk meningkatkan performa akademik (DeVito, 1997). Keberhasilan navigasi akademik ini sangat didukung oleh pemanfaatan jaringan sosial (social networking), baik dari komunitas sesama perantau maupun teman lokal, yang berfungsi sebagai "laboratorium sosial" untuk bertukar informasi dan memperoleh umpan balik pragmatis. Melalui sinergi antara refleksi individu dan dukungan kolektif, mahasiswa tidak hanya berhasil melampaui hambatan culture shock akademik, tetapi juga memperoleh kompetensi lintas budaya yang esensial. Proses ini menghasilkan identitas akademik hibrid yang tetap mempertahankan substansi pemikiran kritis namun disampaikan melalui kerangka komunikasi yang adaptif dan inklusif.

V. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa asal Bangka Belitung di Universitas Negeri Yogyakarta mengalami culture shock multidimensi yang berakar pada kesenjangan linguistik, perbedaan norma sosial, dan stigma etnis. Dalam menghadapi tantangan tersebut, mahasiswa menerapkan strategi akomodasi komunikasi melalui konvergensi selektif, yakni mengadopsi elemen bahasa dan tata krama Jawa guna memperoleh penerimaan sosial di lingkungan akademik. Strategi integrasi ini terbukti efektif dalam memitigasi disorientasi budaya tanpa menghilangkan identitas asal, yang didukung secara signifikan oleh keberadaan komunitas daerah sebagai multiple support system serta keterbukaan interaksi dengan teman lokal sebagai mediator budaya.

Secara teoretis dan praktis, proses adaptasi ini menghasilkan transformasi identitas hibrid yang memperkuat resiliensi personal dan kompetensi komunikasi antarbudaya mahasiswa. Pengalaman menjadi minoritas di lingkungan baru tidak hanya memaksa individu untuk mandiri secara fungsional, tetapi juga meningkatkan empati serta kesadaran kritis terhadap keberagaman. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi mahasiswa perantau sangat bergantung pada kemampuan negosiasi identitas yang lentur dan inklusivitas lingkungan sosial kampus. Temuan ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pendukung institusional yang lebih sistematis guna membantu mahasiswa perantau menavigasi transisi budaya demi mencapai keberhasilan akademik dan kesejahteraan psikososial yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprawira, H., Abidin, Z., & Ramdhani, M. (2023). Culture Shock pada Mahasiswa Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) di Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), 511–516. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7023>
- Amanah, S. (2018). Motivasi dan Culture Shock Mahasiswa Asing di Stain Kediri Dalam Lingkungan Budaya Kediri. *Sospol*, 4(1), 1–20. <https://jurnal.stainkediri.ac.id/index.php/sospol/article/view/62>
- Bistara, D. N. (2015). Culture shock dan interaksi sosial mahasiswa program studi S1 ilmu keperawatan Universitas Respati Yogyakarta. *Adi Husada Nursing Journal*, 1(2), 18–22. <https://adihusada.ac.id/jurnal/index.php/AHNP/article/view/79>
- Byram, M. (2020). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence (2nd ed.)*. Multilingual Matters.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- DeVito, J. A. (1997). *Komunikasi Antarmanusia*. Professional Books.
- Fakhriana, T. (2018). Adaptasi budaya pada mahasiswa asing di Indonesia (Studi fenomenologi pada mahasiswa asing di kota Bandung). *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 4(1), 1–9. <https://ejurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jikb/article/view/10>
- Hadawiah, H. (2019). Fenomena (Gegar Budaya) pada mahasiswa perantauan di universitas muslim Indonesia. *Al-MUNZIR*, 12(1), 149–164. <https://ejurnal.stain-muna.ac.id/index.php/munzir/article/view/119>
- Kelegun, V. A. P. A., & Kusumiati, R. Y. E. (2023). Culture shock mahasiswa Papua di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 2(4), 1615–1632. <https://jurnal.uns.ac.id/jisos/article/view/79751>
- Kim, Y. Y. (2001). *Becoming Intercultural: An Integrative Theory of Communication and Cross-Cultural Adaptation*. SAGE Publications.
- Klyukanov, I. E. (2020). *Principles of Intercultural Communication (2nd ed.)*. Routledge.
- Kriyantono, R. (2018). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Mulyana, D. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mulyana, D., & Rahmat, J. (2010). Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Remaja Rosdakarya.

Parlindungan, D. R. (2020). Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa Perantau dalam Beradaptasi di Lingkungan Pendidikan Tinggi. KALBISOCIO Jurnal Bisnis Dan Komunikasi, 7(1). <http://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbisocio/article/view/146/86>

Putri, S. A. (2021). Adaptasi Antarbudaya Mahasiswa Indonesia dalam Menghadapi Culture Shock terhadap Lingkungan Universitas di Jepang [Skripsi, Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/446988/>